

Bevölkerungsbefragung – sea4soCiety – 2022

Einleitungstext:

Dies ist eine Befragung der Universität Hamburg. Diese Befragung dient dazu, die Menschen an der deutschen Küste kennenzulernen. Wir fragen nach Ihrer Heimat, nach ihrem Leben und Ihren Zukunftsvorstellungen. Der Fragebogen dauert ca. 15 Minuten. Die Daten werden anonymisiert behandelt. Darf ich mit der Befragung starten?

A) Grundlegendes:

1 Zunächst ein paar grundlegende Fragen ihrer Person. Wohnen Sie in dieser Region? Ja Nein

2 Ort & Postleitzahl: _____

3 Seit wann wohnen Sie in dieser Gegend? _____ (Jahresangabe, zB 1995, seit 12 Jahren, schon immer)

4 In welchem Jahr sind Sie geboren? _____

5 Geschlecht? Männlich Weiblich Divers

6 Haben Sie Kinder? Ja nein

7 Wenn ja, wie viele? _____

8 In welchem Alter? _____

9 Welchen Beruf üben Sie aus bzw. haben Sie ausgeübt?

B) Heimat

10 Nun widmen wir uns Ihrer Heimat. Was ist typisch für Ihre Heimat?

11 Tun Sie etwas für Ihre Heimat?

12 Sind sie Mitglied eines oder mehrerer Vereine? Ja Nein

13 Wenn ja, welche/r? _____

14 Was sind mögliche Gefahren für diese Region?

15 Was ist für Sie Natur?

16 Ich möchte Ihnen gerne Bilder von Küstenvegetation zeigen. Dies ist eine friesische Salzwiese, auch Salzmarsch genannt [Bild]. Dies ist eine Seegraswiese in der Ostsee [Bild]. Dies sind Meeresalgen in der Nordsee bei Helgoland [Bild]. Welche Bedeutung haben Meeres- und Küstenpflanzen wie Salzmarschen, Seegräser und Meeresalgen für Ihre Heimat?

Allg.: _____

Salzmarschen: _____

Seegräser: _____

Algen: _____

Stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

	ja	ehr ja	ehr nein	nein	weiß nicht
17 Salzwiesen/Salzmarschen sind schützenswerte Ökosysteme.	<input type="checkbox"/>				
18 Salzwiesen/Salzmarschen sollten aktiv vergrößert werden.	<input type="checkbox"/>				
19 Seegräser sind schützenswerte Ökosysteme.	<input type="checkbox"/>				
20 Seegräser sollten aktiv ausgeweitet werden.	<input type="checkbox"/>				
21 Meeresalgen sind schützenswerte Ökosysteme.	<input type="checkbox"/>				
22 Meeresalgen sollten aktiv vermehrt werden.	<input type="checkbox"/>				
23 Meeres- und Küstenpflanzen verbessern die Wasserqualität	<input type="checkbox"/>				
24 Meeres- und Küstenpflanzen helfen beim Küstenschutz.	<input type="checkbox"/>				
25 Bestimmte Gebiete sollten vor menschlicher Nutzung geschützt werden.	<input type="checkbox"/>				
26 Der Umwelt- und Naturschutz hat in dieser Region schon viele Erfolge vorzuweisen	<input type="checkbox"/>				
27 Meine Umwelt ist zerstört.	<input type="checkbox"/>				

C) Gefahren und mögliche Lösungswege

Der Klimawandel ist derzeit ein aktuelles Thema. Stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

	ja	ehr ja	ehr nein	nein	weiß nicht
28 Der jetzige Klimawandel ist menschengemacht.	<input type="checkbox"/>				
29 Der Klimawandel stellt eine Bedrohung für die Region dar.	<input type="checkbox"/>				
30 Es wird in dieser Region bereits genug im Kampf gegen den Klimawandel getan.	<input type="checkbox"/>				
31 Onshore-Windenergie – also Windräder auf dem Land - sollten hier in dieser Region ausgebaut werden.	<input type="checkbox"/>				
32 Andere alternative Energieformen sollten gesucht bzw. gefunden werden	<input type="checkbox"/>				

33 Kennen Sie Wege oder Methoden, Treibhausgase wie CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen?

34 Wenn ja, haben Sie Bedenken gegen bestimmte Methoden?

Bäume und andere Pflanzen beispielsweise können CO₂ aus der Atmosphäre binden. Stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

	ja	ehr ja	ehr nein	nein	weiß nicht
35 Aufforstung kann in dieser Region eine wertvolle Methode im Kampf gegen den Klimawandel sein	<input type="checkbox"/>				
36 Salzwiesen, Seegräser oder Meeresalgen können hier im Küstenraum eine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel darstellen.	<input type="checkbox"/>				

D) Teilhabe und Zukunftsvorstellungen

Ich möchte zuletzt noch kurz mit Ihnen über die Zukunftsgestaltung in dieser Region sprechen. Auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 4 (sehr groß) – Wie bewerten Sie den **Einfluss** folgender Akteure auf die Entwicklung in der Region? [2 ehr gering, 3 ehr groß]

	1	2	3	4	weiß nicht
37 Lokale Anwohner					
38 Firmen und Unternehmen					
39 Lokale Behörden und die Gemeindevertreter					
40 Die Landesregierung					
41 Die Bundesregierung					

42 Von der Regierung unabhängige Organisationen (z.B. Umweltschutzverbände, Naturschutzverbände, Kirchen, Gewerkschaften,... Heimatvereine, Gesangsvereine, Sportvereine....)					
43 Ich (Sie selbst)					
44 Sonstige _____					

Stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

	ja	ehr ja	ehr nein	nein	weiß nicht
45 Ich möchte stärker/aktiver in Gestaltungsprozesse eingebunden werden.	<input type="checkbox"/>				
46 Ich glaube, ich könnte neue Ideen einbringen, wenn ich an einem solchen Prozess beteiligt wäre.	<input type="checkbox"/>				
47 Wir sollten innovativer sein und neue Wege gehen in der Entwicklung unserer Region.	<input type="checkbox"/>				
48 Die Lebensqualität in dieser Region wird in 30 Jahren besser sein als heute.	<input type="checkbox"/>				

49: Kommen wir nun zu einer abschließenden Frage: Wie würden Sie die Menschen in dieser Region mit 2-3 Stichworten charakterisieren?

50 Haben Sie uns noch etwas mitzuteilen, zB Feedback, Fragen oder Anregungen?

Danksagung. Verabschiedung.

E) Vom Befrager auszufüllen

E 1: Name/Kürzel _____

E 2: Ort _____

E 3: Datum, Uhrzeit _____

E 4: Länge der Befragung (Minuten) _____

E 5: Anmerkungen _____
